

Mudrarakshasa: An Innovative Compilation of National Consciousness

मुद्राराक्षसम्: राष्ट्रीयचेतनायाः अभिनवसङ्कलनम्

Tanima Chakraborty

Ph.D. Scholar, Dept. of Sanskrit
Mahatma Gandhi Central University
Motihari, Bihar, India
Email: tanima2019@gmail.com

Abstract: The *Mudrarakshasa*, composed by Visakhadutta, is not merely a historical reflection of ancient Indian political thought, but also a mature and practical vision of national consciousness. The concept of the nation in the play is not confined to territorial sovereignty; rather, it is presented as an integrated structure shaped by ethical, administrative, diplomatic awareness and political wisdom. Through the character of Chanakya, the text highlights the importance of prioritising national welfare over personal emotions or aversion. Statecraft grounded in drama is portrayed as essential for political stability and protection. Chanakya's diplomatic strategies show that strong leadership and practical policy are essential for protecting and stabilising the state. The drama emphasises that true loyalty lies in safeguarding the nation rather than serving individual rulers. Ethical responsibility and political foresight are presented as the foundation of long-term national stability. Thus, *Mudrarakshasa*, though of ancient origin, opens a significant and relevant discussion to the modern discussion of nationalism and political ethics.

Keywords: Nation, Good Governance, Leadership Skills, Protection of Dharma, Diplomacy.

प्रास्ताविकम्— भारतीयसंस्कृतौ राष्ट्रचिन्तनं केवलं राज्यव्यवस्थायाः मुख्याधाररूपेण न स्वीकृतम्, अपि तु, जनमानसस्य नैतिकबोधेन सांस्कृतिकचेतनया च अभिन्नतत्त्वं दृश्यते। अतः राष्ट्रचिन्तनस्य अभिनवस्वरूपं संस्कृतदृश्यकाव्येषु केवलं कथावस्तुरूपेण न, अपि तु मूल्यबोधस्य अभिव्यक्तिरूपेण अपि प्रतिपाद्यते। “सर्वधातुभ्यः घृन्”¹ (वृत्तिद्वयसमलङ्कृतः) इति सूत्रेण ‘राष्ट्रः’ शब्दः ‘राज्’ धातोः ‘घृन्’ प्रत्ययेन निष्पन्नः। वस्तुतः राष्ट्रः जनानां कल्याणाय दीप्तिमान्, ज्ञानवर्धकः च भवति² (सरस्वती)। यत्र यथोचितनेतृत्वेन समाजस्य मार्गदर्शनं सम्भवति, संस्कृतेः प्रसारं च सम्भवति, समृद्धपूर्णं सौन्दर्यं च स्थापयति; तत्र राष्ट्रस्य समग्रस्वरूपं दृश्यते। ‘राजते दीप्यते प्रकाशते शोभते इति राष्ट्रम्’ इति व्युत्पत्त्या राष्ट्रं न केवलं भौगोलिकसीमाङ्कनरूपेण बोध्यते, अपि तु जनजीवनस्य सांस्कृतिक-आध्यात्मिक-चैतन्यमूलकतत्त्वस्य सजीवस्वरूपं प्रतिपाद्यते। संस्कृतकोशेषु ‘राष्ट्रः’ शब्दस्य विविधाः पर्यायाः उपलब्धाः। आङ्ग्लभाषायां ‘राष्ट्रः’ शब्दस्य विविधाः पर्यायावाचकाः शब्दाः kingdom, Empire, Dominion, Country, People, Nation सन्तीति। ये सर्वे राष्ट्रस्य समष्टिगतस्वरूपं सूचयन्ति। संस्कृतसाहित्ये राजनैतिकप्रेक्षापटमधिकृत्य मुद्राराक्षसं दृश्यकाव्यं महाकविना विशाखदत्तेन विरचितम्। दृश्यकाव्यमिदं संस्कृतकाव्यपरम्परायां विशिष्टं स्थानं लभते। अस्य नाटकस्य मुख्योद्देश्यं राष्ट्रस्य हितसाधनमेव। राष्ट्रस्य हिताय युक्तिपूर्णं, धैर्ययुक्तं तथा समृद्धपूर्णं नेतृत्वं कथम् आवश्यकम् एतस्मिन् विषये अस्मभ्यं यथोपयुक्तं शिक्षां प्रददाति। अस्मिन् नाटके चाणक्यस्य राष्ट्रीयमर्यादाबोधः, चन्द्रगुप्तस्य धैर्यशीलता, राक्षसस्य न्यायपरायणता च राष्ट्रहिताय नाट्यकारेण कौशलपूर्वकं निरूपितम्। राष्ट्रस्य संगठनं संरक्षणं च प्रति चाणक्यस्य महत्त्वपूर्णं योगदानं स्पष्टतया परिदृश्यते।

संस्कृतदृश्यकाव्यपरम्परायां केवलं मानवीयमनोभावानां महत्त्वं न उपस्थाप्यते, अपि तु, अस्मिन् साहित्याकाशे राष्ट्रीयचेतनायाः अभिनवसमन्वयोऽपि नाट्यरूपेण निरूप्यते। एवमेव मुद्राराक्षसे राजकीयसत्ता-नैतिकता-कूटनीतिनां पारस्परिकसम्बन्धः पूर्णतया परिलक्ष्यते। नाट्यकारः राष्ट्ररक्षणाय कूटनीतेः अनिवार्यतां दर्शयन् न केवलं तत्कालीनराजनैतिकपरिस्थितिं प्रतिबिम्बयति, अपि तु, राष्ट्रस्य महत्त्वपूर्णचिन्तनमपि प्रस्तुतयति। चाणक्यस्य नीति-युक्ति-प्रज्ञासमन्वितं चरित्रं राष्ट्रनिर्माणस्य आदर्शरूपेण प्रतिष्ठाप्यते।

राष्ट्रचिन्तनस्य एषा परम्परा केवलं नाट्यसाहित्ये एव न दृश्यते, अपि तु तस्य मूलं वैदिक-पौराणिक-नीतिशास्त्रीयपरम्परासु सुदृढतया दरीदृश्यते— “तेनास्मान् ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वर्धय”।³ (गोस्वामी)

अस्मिन् परिसरे राष्ट्रस्य अभ्युदयः केवलं राजसत्तायां न सीमितः भवति, अपि तु सम्पूर्णजनसमुदायस्य नैतिक-आध्यात्मिक-सांस्कृतिकविकासेन साध्यते। एषा भावना मुद्राराक्षसे नाटकीयप्रवृत्तिरूपेण परिलक्ष्यते, यत्र राष्ट्रहिताय कूटनीतिः, त्यागः, नीतिनिष्ठा च समन्वितरूपेण उपस्थाप्यन्ते। अथर्ववेदेऽपि राष्ट्रस्य अभिनवस्वरूपं स्पष्टतया दृश्यते— “सा नो भूमिस्त्विषिं वलं राष्ट्रे दधातुत्तमे”।⁴ (गोस्वामी)

इत्यनेन भूमेः तेजः तथा बलं राष्ट्रस्य मूलाधाररूपेण प्रतिपाद्यते। राष्ट्रस्य स्थैर्यं केवलं राजकीयव्यवस्थायां न सीमितम्, अपि तु भूमेः ऐक्यबोधे, जनशक्तेः सामर्थ्ये, सांस्कृतिकदीप्तौ च अवलम्ब्यते। चाणक्यस्य राष्ट्रसंरक्षणनीतिः, चन्द्रगुप्तस्य साम्राज्यस्थापनप्रयत्नः, राक्षसस्य राष्ट्रनिष्ठा च राष्ट्रस्य ऐक्यबोधे एव परिलक्ष्यते।

“शं नो भगः शमु नः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धिः शमु सन्तु रायः।

शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु” ॥⁵ (रमेशचन्द्रदत्त)

ऋग्वेदस्य इयं सङ्कल्पना सम्पूर्णराष्ट्रस्य मनुष्याणां कृते द्रष्टुं शक्यते। अत्र राष्ट्रीयचेतना, आध्यात्मिकशृङ्खला तथा सांस्कृतिकचिन्तनस्य भावना अपि परिलक्ष्यते। राष्ट्रस्य समष्टिकल्याणस्य आधारभूतं तत्त्वम् ऋग्वेदस्य सन्दर्भेऽपि परिलक्ष्यते। अस्मिन् नाटके चाणक्यस्य राजनैतिकचिन्तनं स्वार्थातीतं राष्ट्रहितमेव। शत्रोः अपि सामावेशनं तस्य व्यापकराष्ट्रीयदृष्टेः प्रमाणमिति मन्यते। एवं वैदिकमन्त्रस्य समष्टिगत-मङ्गलभावना अस्मिन् नाटके सजीवत्वेन दृश्यते।

“उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः” ॥⁶ (गुप्त)

एवं समृद्धपूर्णं चिन्तनं भारतवर्षस्य भौगोलिकसीमां निर्दिश्यते। राष्ट्रस्य वास्तविकपरिचयः तु केवलं भौगोलिकपरिधिना न निर्धारितः, अपि तु सुचिन्तनेन, कार्यकौशलेन, सांस्कृतिकपरम्परया च पूर्णतया संदृश्यते। अत्र राजनैतिकैक्यं केवलं सीमासंरक्षणपरकं न, अपि तु राष्ट्रीयचेतनायाः सजीवदृष्टान्तरूपेण दृश्यते। अतः राष्ट्रः केवलं भौगोलिकसीमासंरक्षणनिर्धारितप्रदेशः न, अपि तु सांस्कृतिकसंततिसंवाहितभूमिरिति प्रतिपाद्यते। पुराणेषु प्रतिपादितं भारतस्य सांस्कृतिक-भौगोलिकैक्यबद्धस्वरूपम् अस्मिन् नाटके राजनीतिकैक्यरूपेण परिलक्ष्यते। भारतभूमेः ऐक्यसंस्थापनमेव चाणक्यस्य परमाभिप्रायः आसीत्। राजनीतिशास्त्रेषु राज्यस्य संरचनात्मकस्वरूपं ‘सप्ताङ्गसिद्धान्तः’ इत्यारव्येन व्यवस्थितम्। यथा—

“स्वाम्यामात्यसुहृदकोशराष्ट्रदुर्गवलानि च। सप्ताङ्गमुच्यते राज्यं तथा मूर्धानुपः स्मृतः” ॥⁷ (ब्रह्मशङ्करमिश्र)

अत्र राष्ट्रं राज्यस्य अत्यावश्यकङ्करूपेण निर्दिष्टम्। एवं वेद-पुराण-नीतिशास्त्रेषु राष्ट्रतत्त्वस्य यः सैद्धान्तिकविकासः दृश्यते, तस्य एव सजीवमभिव्यक्तिमात्रं मुद्राराक्षसे संदृश्यते। अतः मुद्राराक्षसं न केवलं राजनैतिकनाटकं, अपि तु भारतीयराष्ट्रीयचेतनायाः अभिनवङ्कलनं, यत्र नीतिः, नैतिकता, कूटनीतिः, राष्ट्रनिष्ठा च समन्वितरूपेण प्रकाशन्ते। राष्ट्रस्य एवं संघटनं तस्य यथोचितविकासाय अतीव महत्त्वपूर्णम्। मुद्राराक्षसे निहितः एषः सिद्धान्तः नाट्यरूपेण साकारो दृश्यते। यथा- चन्द्रगुप्तस्य स्वामित्वभावस्थापनम्, चाणक्य-राक्षसयोः अमात्यशक्तिसमन्वयः, कोश-बल-दुर्गादीनां सुव्यवस्था च राष्ट्रस्य सुदृढीकरणाय साधनरूपेण निरूप्यन्ते। अतः नाटकमिदं केवलं राजकीयकूटनीतेः सम्बन्धः न, अपि तु राज्यस्य सप्ताङ्गसमन्वितराष्ट्रनिर्माणदृष्टेः सजीवप्रतिबिम्बम् इति।

मुख्यविवेचनम्— नन्दराजकृतापमानकाले काश्चित् वार्तामाकर्ष्य चाणक्यः क्रोधितः सन् मुक्तां शिखां परामृश्य स्वकीयदृढसंकल्पं प्रकाशयति—

“कथय, क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्तमभिव्यक्तुमिच्छति बलादिति।

को हर्तुमिच्छति हरेः परिभूय दंष्ट्राम्” ॥⁸ (डा. उदयचन्द्र वन्द्योपाध्याय)

अत्र चाणक्यस्य अदम्यधैर्यं तथा प्रखरा राष्ट्रनिष्ठा स्पष्टतया परिलक्ष्यते। ‘हरेः दंष्ट्राम्’ इत्युपमया नाट्यकारः

स्वसङ्कल्पस्य अजेयत्वं चन्द्रगुप्तं प्रति स्वीयकर्तव्यबोधस्य दृढतां च सूचयति। राष्ट्रक्षणार्थं स्वजीवनसमर्पणस्य तत्परता, चाणक्यचरित्रस्य मूलाधाररूपेण, राष्ट्रीयचेतनायाः अभिनवस्वरूपं सुस्पष्टतया प्रकाशयति।

अपि च— 'नन्दकुलकालभुजगीं कोपानलवहुलनीलधूमलताम्।

अद्यापि वध्यमानां वध्यः को नेच्छति शिखां मे' ॥⁹ (डां. उदयचन्द्र वन्द्योपाध्याय)

अत्र नन्दराजं प्रति चाणक्यस्य कोपः व्यक्तिगतवैररूपमतिक्रम्य राष्ट्रहिताय प्रवृत्तस्वकीयापमानजनितः आत्मगौरवपूर्णः कोपवह्निरूपेण प्रतिपाद्यते। अत्र नन्दराजं प्रति चाणक्यस्य क्रोधवह्निः स्पष्टतया प्रदर्शितः भवति। “शिखा” इति प्रतीकं तस्य आत्मगौरवस्य, ब्राह्मणतेजसः तथा राष्ट्रहितार्थं कृतप्रतिज्ञायाः सूचकं भवति।

कूटिलधीसम्पन्नः चाणक्यः एवमचिन्तयत्— यदि चन्द्रगुप्तस्य अमात्यपदे नन्दराजस्य अमात्यः राक्षसः नियुक्तः भविष्यति, तर्हि चन्द्रगुप्तस्य राज्यं चिरस्थायी निष्कण्टकं च भविष्यदिति। व्यक्तिगतवैरभावनां परित्यज्य राष्ट्रहितमेव लक्ष्यीकृत्य चाणक्यः एतादृशीं राजनैतिकदृष्टिं प्रकटयति। राष्ट्रीयमर्यादायाः संरक्षणाय तस्य चिन्तनं नितान्तं प्रौढं दूरदर्शि च आसीत्। प्रायशः जनाः सहजमपि कार्यम् अनायासेन सम्पादयितुं न समर्थाः भवन्ति। राज्यपरिपालनमिव महत्तरं कार्यं तु एकाकिना कदापि न साध्यते। समुचितसहायेन विना राजकार्यसम्पादनम् अत्यन्तं दुःसाध्यमेव। अतः योग्यः, निष्ठावान्, प्रज्ञासम्पन्नश्च अमात्यः राज्यस्य स्थैर्याय परमावश्यकः भवति।

अत्रैवोक्तम्—

'अप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्यादभक्तियुक्तेन कः।

प्रज्ञाविक्रमशालिनोऽपि हि भवेन्न किञ्चित् भक्तिहीनात् फलम्' ॥¹⁰ (डां. उदयचन्द्र वन्द्योपाध्याय)

अस्मिन् सन्दर्भे चाणक्य-राक्षसयोः कूटनैतिकसम्बन्धस्य तुलनात्मक-अध्ययनं विशेषतया उल्लेखनीयम्। अपारराजनैतिकदूरदर्शिता राक्षसस्य अपेक्षया कथम् अधिका प्रभावशालिनी वर्तते, अत्र सम्यक्तया प्रतिपाद्यते। चन्द्रगुप्तं विनाश्य राजलक्ष्मीं स्वीकर्तुमुद्यतस्य राक्षसस्य प्रयासं दुःसाध्यमिति अवगम्य चाणक्यः तम् उपहासेन उक्तवान्— “कथं मया सह दुरात्मा राक्षसः स्पर्धते” ॥¹¹ (डां. उदयचन्द्र वन्द्योपाध्याय)

यथा सभायाम् अपमानितः चाणक्यः नन्दानां समूलोच्छेदनं कृत्वा चन्द्रगुप्ताय राजलक्ष्मीं प्रतिस्वीकृत्य मलयकेतवे दातुम् ऐच्छत्। चाणक्यस्य बुद्धिः राक्षसस्य अपेक्षया तीक्ष्णतरा तथा दूरदर्शिनी च वर्तते। स्वतन्त्रतासंरक्षणार्थं चाणक्यः कूटनीतेः प्रयोगमकरोत्। राष्ट्रीयमर्यादायाः संरक्षणाय उपयुक्तसचिवस्य नियोगः अत्यावश्यकः। कूटिलधीसम्पन्नः प्राज्ञः चाणक्यः राष्ट्रस्य समग्रकल्याणायैव अचिन्तयत्। चाणक्यः केवलं कूटनीतिज्ञः नासीत्; अपि तु सः राज्यनिर्माता, धर्माधिष्ठितराजनीतेः प्रवर्तकः, राष्ट्रनिष्ठायाः मूर्तप्रतीकश्च आसीत्। तस्य राष्ट्रीयशासनप्रणाली प्रशासनशुद्धिः अत्यन्तम् उत्कृष्टा तथा आदर्शरूपा आसीत्। नीतिपरायणचाणक्यस्य राष्ट्रसंगठनं तस्य आचरणे सम्यक्तया परिलक्ष्यते। न केवलं विजयलाभस्य अभिप्रायेण, अपि तु शत्रवोऽपि राष्ट्रहिताय नियोजिताः। एवमेव सः दीर्घकालिकं शान्तिप्रदं शासनकार्यं सम्यक् प्रकारेण सम्पादितवान्। तस्य राष्ट्रसंगठनं केवलं सामरिक-प्रशासनिकमूलकं नासीत्; चाणक्यः धर्मस्य महत्त्वं पूर्णतया अवगतवान्। बल-बुद्धि-धर्मश्च संयुज्य सः धर्माधिष्ठितं राज्यं प्रतिष्ठापितवान्। नीतिपूर्वकं शासनं संस्थाप्य राष्ट्रसामञ्जस्यं सुदृढतया स्थापितवान्।

राष्ट्रीयचेतनायाः व्यवहारिकस्वरूपम्— विशाखदत्तविरचितं मुद्राराक्षसम् केवलं ऐतिहासिकनाट्यरूपेण न सीमितम्, अपि तु राष्ट्रचेतनायाः शाश्वतग्रन्थरूपेण प्रतिष्ठितम्। अत्र ‘राष्ट्रम्’ इति संकल्पना केवलं राजसत्तायाः प्रतीकरूपेण न विवेचितम्, अपि तु लोककल्याणमूलकव्यवस्थायाः मूर्तस्वरूपमिति प्रतिपाद्यते। नाट्यकारः स्पष्टतया दर्शयति यत् राष्ट्रस्य स्थैर्यं केवलं बाह्यबलप्रयोगेन न सम्भवति, अपि तु सूक्ष्मराजनीतिज्ञानस्य, कूटनीतेः, नैतिकबुद्धेः च समन्वयेन एव तत् साध्यते। अत्र चाणक्यस्य चरित्रं राष्ट्रीयचेतनायाः व्यवहारिकरूपस्य सर्वोत्तमदृष्टान्तम्। सः राष्ट्रस्य हिताय सर्वाङ्गीनकार्येषु स्वीयं सर्वस्वं समार्पयत्। तस्य दृष्टौ व्यक्तिगतसुखदुःखयोः स्थानं गौणमेव, राष्ट्रस्य दीर्घकालिकहितसाधनमेव मुख्योद्देश्यमिति स्पष्टतया परिलक्ष्यते। आत्मत्यागः, कठोरनिर्णयः तथा अविचलितधैर्यं चाणक्यस्य राष्ट्रनिष्ठायाः समुज्ज्वलदृष्टान्तम्। चाणक्यसूत्रे दृश्यते— “सुखस्य मूलं धर्मः, धर्मस्य मूलमर्थः”¹² (श्री

रामावतार)

राष्ट्रस्य स्थायीसमृद्धेः मूलाधारः धर्माधिष्ठितः अर्थसाधनमेव भवतीति चाणक्यस्य दृढविश्वासः। अर्थः केवलं वित्तसञ्चयः न, अपि तु राष्ट्रहिताय विनियोजितः साधनसमूहः इति बोध्यते। धर्मरहितः अर्थः राष्ट्रं विनाशमार्गं नयति, तथा अर्थविहीनः धर्मः व्यवहारतः निष्फलः भवतीति तस्य राजनैतिकदर्शनम्। मुद्राराक्षसे चाणक्यस्य सम्पूर्णा कार्यप्रणाली अनेनैव सिद्धान्तेन सञ्चालितेति निःसंशयं प्रतिपाद्यते। मुद्राराक्षसे राष्ट्रचेतना केवलं शासकवर्गस्य संयोजनरूपेण न दृश्यते, अपि तु अमात्यवर्गं, गुप्तचरवर्गं, तथा सामान्यजनहितसंरक्षणे च व्यापकतया प्रसारितरूपेण उपलभ्यते। अतः राष्ट्रचेतना केवलम् एककेन्द्रितसत्ता न भवति, अपि तु समष्टिचेतनायाः परिणामरूपेण अत्र प्रतिपाद्यते। अत्र राष्ट्रचेतनायाः सैद्धान्तिकाधारं केवलं न निरूपितम्, अपि तु राष्ट्रस्य हिताय नैतिकसंघर्षः व्यवहारिकोपयोगश्च समन्वितरूपेण उपस्थाप्यते। एषा सङ्कल्पना प्राचीनभारतीयराजनीतिदर्शनस्य व्यावहारिकपरिपक्वतां पूर्णतया उद्घाटयति।

राक्षसचरित्रेण राष्ट्रीयनैतिकतायाः प्रतिपादनम्— मुद्राराक्षसनाटके विशाखदत्तेन राक्षसस्य चरित्रं न नितान्तं प्रतिनायकस्वरूपेण निरूपितम्, अपि तु दृढनैतिकबोधसमन्वितं राष्ट्रनिष्ठमूलकं आदर्शमात्यचरित्रं प्रस्तुतम्। नन्दवंशस्य पतनानन्तरमपि राक्षसः चन्द्रगुप्तस्य अमात्यत्वं स्वेच्छया न स्वीकरोति, यतः तस्य प्रभुभक्तिः तथा नीतिगतप्रतिज्ञा अत्यन्तं दृढा आसीत्। अस्य अनिच्छा स्वार्थद्वेषे न, अपि तु नैतिकदृढतायां निहिता। तथापि नाट्यकारः राक्षसस्य व्यवहारैः दर्शयति यत् सः व्यक्तिनिष्ठामतिक्रम्य राष्ट्रस्य स्थैर्यं, प्रशासनिकसन्तुलनं, प्रजाहितसाधनं च सर्वोपरि मन्यते। अतः राक्षसः प्रत्यक्षरूपेण चन्द्रगुप्तस्य सेवां न स्वीकरोति, तथापि तस्य आचरणेन राष्ट्रधर्मस्य पालनम् अप्रत्यक्षतया अभिव्यक्तं भवति। तच्चरित्रेण राष्ट्रीयनैतिकतायाः गाम्भीर्ययुक्तं सूक्ष्मं प्रतिपादनं परिलक्ष्यते। अत्र विशेषतया दृश्यते यत् राक्षसस्य राष्ट्रनिष्ठा प्रत्यक्षसेवायां न सीमिता, अपि तु तस्य आचरणे, नीतिस्थैर्ये, व्यवहारसंयमे च सूक्ष्मतया अभिव्यक्ता भवति। नन्दवंशस्य पतनानन्तरमपि सः नवस्थापितराजसत्तां प्रति वैरभावं न प्रकाशयति; अपि तु तस्य दृढाचरणेन राष्ट्रस्य स्थैर्यम् अनुकूलमेव प्रवर्तते। राष्ट्रधर्मपालनं पदाधिकारपरत्वे न, अपि तु राष्ट्रहितानुकूलवृत्तौ प्रतिष्ठितम्। राष्ट्रसेवायाः अभिनवं स्वरूपम् अत्र एव दृश्यते यत् चारित्रिकनिष्ठा व्यक्तिपुरुषे न, अपि तु राष्ट्रस्य स्थैर्ये, प्रजाहिते च निहिता भवति। एवं राक्षसचरित्रेण राष्ट्रीयनैतिकतायाः गाम्भीर्यपूर्णा सूक्ष्मा अन्तर्निहिता संकल्पना नाट्यरूपेण सुस्पष्टतया प्रतिपाद्यते।

"प्रजा सुखे सुखं राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम्। नात्मप्रियं हितं राज्ञः, प्रजानां तु प्रियं हितम्" ॥¹³ (शास्त्री)

अत्र कौटिल्येन निरूपितराष्ट्रहिततत्त्वं राक्षसचरित्रे व्यवहारतः सजीवत्वेन अभिव्यज्यते। अर्थशास्त्रे दृश्यते यत् राज्ञः सुखं न आत्मकेन्द्रितं, अपि तु प्रजानां कल्याणे एव सुप्रतिष्ठितम्। सिद्धान्तोऽयं राक्षसचरित्रे प्रत्यक्षसेवाभावेन न, अपि तु तस्य कर्तव्यनिष्ठा व्यवहारतः प्रमाणितो दृश्यते। पदाधिकारविहीनतया अपि राक्षसः राष्ट्रस्य स्थैर्यं, प्रशासनिकसन्तुलने, प्रजाहितसाधने च अविचलिततया राष्ट्रधर्मस्य मौलिकस्वरूपं सुस्पष्टतया प्रकाशयति।

चाणक्यस्य चरित्रेण राष्ट्रीयनिष्ठायाः स्वरूपम्—

अत्र राष्ट्रचिन्तनस्य मूलतत्त्वं स्पष्टतया प्रतिपादितम्। राष्ट्रस्य मूलं धर्मं समाहितम्; धर्मस्य संरक्षणं सुशासनेन सम्पन्नम्; सुशासनस्य प्रभावीकरणं दण्डनीत्या सम्भवति; तथा दण्डनीतेः आधारः सुदृढकोशव्यवस्थायां प्रतिष्ठितः। अतः कोशः राज्यस्य आर्थिकाधारः, दण्डः शासनस्य कार्यकारीशक्तिः, शासनं धर्मसंरक्षणस्य साधनम्, तथा धर्मः राष्ट्रस्य आत्मा इति स्पष्टं भवति। दृश्यकाव्येऽस्मिन् चाणक्यस्य कूटनैतिकदृष्टिः, आर्थिकचातुर्यं तथा दण्डनीतिप्रयोगः राष्ट्रसंरक्षणाय धर्माधारितशासनस्य अनिवार्यतां प्रतिपादयन्ति। अत्र चाणक्यः केवलं नैतिकोपदेशकः न, अपि तु स दूरदर्शी राजनीतिज्ञः, यः राष्ट्रहिताय व्यवहारिकनीतिं, आर्थिकप्रज्ञां तथा समयोचितदण्डप्रयोगं समन्वयेन नियुक्तवान्। अतः मुद्राराक्षसं नितान्तम् ऐतिहासिकं वा साहित्यिकसङ्कलनं न, अपि तु राष्ट्रनिर्माणस्य, शासनदर्शनस्य तथा राष्ट्रीयचेतनायाः सशक्तं वैचारिकप्रतिपादनम् इति निःसंशयं वक्तुं शक्यते। चाणक्यस्य राष्ट्रीयनिष्ठा केवलं सैद्धान्तिकचिन्तनपर्यवसाना नास्ति, अपि तु सा कर्मप्रधानदृष्ट्या परिपुष्टा दृश्यते। अस्मिन्

दृश्यकाव्ये राष्ट्रीयनिष्ठायाः सजीवचित्रणं प्रतिपाद्यते। चाणक्यस्य लक्ष्यं केवलं शत्रुनाशः नासीत्, अपि तु सुदृढराज्यसंरचनायाः स्थापना आसीत्। राष्ट्रं तदा एव सुदृढं भवति यदा तत्र शासनं धर्माधिष्ठितं भवति इति चाणक्यस्य अभिप्रायः आसीत्। अतः स राक्षसमपि, यः आदौ विरोधिपक्षीयमन्त्री आसीत्, राष्ट्रहितदृष्ट्या स्वपक्षे आपयितुमैच्छत्। स केवलं प्राचीनभारतीयराजनीतेः प्रणेता न, अपि तु राष्ट्रीयचेतनायाः आदर्शप्रतिमूर्तिः इति मन्यते। तस्य मतादर्शने धर्मः राष्ट्रस्य आत्मा, शासनं तस्य संरक्षणसाधनम्, तथा अर्थव्यवस्था तस्य स्थैर्यस्य आधारः इति सम्यग्दर्शितम्।

आधुनिकराज्यव्यवस्थायां मुद्राराक्षसस्य उपादेयता— जीवनस्य कठोरस्थितिषु स्वकर्तव्ये दृढनिश्चयः भवेत्। नाटकेऽस्मिन् प्राचीनभारतीयराजनीतिचिन्तनस्य अद्वितीयं प्रतिबिम्बं यथोचितरूपेण परिलक्ष्यते। अत्र रचनाकारेण राष्ट्रचिन्ता, कूटनीतिः, नेतृत्वकौशलं च अत्यन्तं प्रभावपूर्णतया व्यञ्जितम्। अस्मिन् परिसरे चाणक्यस्य अपारदूरदर्शिता, चन्द्रगुप्तमौर्यस्य नेतृत्वशक्तिः, तथा राक्षसस्य राष्ट्रनिष्ठा च मुख्यविषयत्वेन उद्भासते—

“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।

छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत् कवयो वदन्ति” ॥¹⁴ (शङ्खभगवद्)

जीवनस्य कठोरमार्गस्य प्रतीकः अस्मिन् सन्दर्भे समुचिततया संदृश्यते। यथा छुरस्य धारा अतीव तीक्ष्णा भवति, तद्वदेव जीवनमार्गः अपि संकटपूर्णः भवति। तथापि धैर्येण, संयमेन, दूरदर्शितया च तस्य अतिक्रमणं शक्यते।

मुद्राराक्षसे एषा भावना राष्ट्रीयचेतनायाः सङ्कल्पनारूपेण अभिव्यक्ता दृश्यते। राजनैतिकक्षेत्रेषु केवलं बलप्रयोगः पर्याप्तः न भवति, अपि तु यथावत् नीतिः, बुद्धिः, रणकौशलं, समयोचितनिर्णयक्षमता च अत्यावश्यकः सन्ति। व्यक्तिगतवैरभावः अपि राष्ट्रकल्याणाय परिवर्तनीयः इति अस्य नाटकस्य मूलसन्देशः। अद्यतनराज्यव्यवस्थायामपि एतन्नाटकं प्रासङ्गिकम् अस्ति। दृढनेतृत्वम्, सुव्यवस्थितप्रशासनं, राष्ट्रहितपरायणता, दूरदर्शिता च प्रशासनस्य मुख्यधाराः सन्ति। अतः मुद्राराक्षसं केवलं साहित्यसङ्कलनं न, अपि तु राष्ट्रीयचेतनायाः जीवन्तदर्शनम् अस्ति। मुख्यतः राज्यस्थैर्यस्य मूलाधारः सुयोग्यः, निष्ठावान्, दूरदर्शी, राजनीतिज्ञः अमात्यः इति सिद्धान्तः मुद्राराक्षसे स्पष्टतया परिलक्ष्यते। महामतिः चाणक्यः स्वकीयवैयक्तिकवैरभावं परित्यज्य राक्षसं चन्द्रगुप्तस्य अमात्यपदे स्थापयितुमिच्छति। अतः राष्ट्रहिताय योग्यतामूल्यमेव मुख्यकारणम् इति प्रतिपाद्यते। आधुनिकप्रशासनव्यवस्थायामपि राजकीयपदेषु नियुक्तिः केवलं पक्षपातकेन्द्रिता न भवति, अपि तु योग्यता-निष्ठा-प्रज्ञा-अनुभव-इत्यादिभिः मापदण्डैः निरूप्यते। मुद्राराक्षसे शासनव्यवस्था केवलं राजाधीनं केन्द्रीकृतसत्कारूपेण न, अपि तु अमात्य-गुप्तचर-प्रजाजनानां समन्वितप्रयासेन निरूप्यते। विविधशक्तीनां सन्तुलनं साधयित्वा राष्ट्रस्थैर्यं सुनिश्चितम् अकरोत् इति चाणक्यस्य सुपरिकल्पितनीतिप्रयोगेन यथावत् परिलक्ष्यते। आधुनिकलोकतान्त्रिकराज्येषु अपि कार्यपालिका-विधायिका-न्यायपालिका-इत्यादीनां सन्तुलनमेव सुशासनस्य मुख्याधारः भवति। अतः प्रशासनिकसन्तुलनस्य अनिवार्यता मुद्राराक्षसे सम्यक्तया परिलक्ष्यते। राक्षसस्य महती दूरदृष्टिः, प्रज्ञा, प्रशासनिकदक्षता च नाटके सम्यक्तया परिलक्ष्यते। नन्दराजस्य अमात्यपदे अधिष्ठिते सति चाणक्यः तस्य गुणान् अवलोक्य कदापि तम् अपमानं न अकरोत्। आधुनिकराज्यव्यवस्थायामपि राजनैतिकभेदभावान् अतिक्रम्य योग्यजनानां सम्मानपूर्वकं नियोजनं तथा तेषां क्षमतानां सदुपयोगः राष्ट्रस्य सम्यग्विकासाय अतीव आवश्यकः अस्ति। अतः राष्ट्रहिताय प्रतिभानां संरक्षणं प्रोत्साहनं च प्रगतिशीलराज्यस्य अत्युत्तमः दृष्टान्तः इति वक्तुं शक्यते। प्रतिपक्षरूपेण परिगणितराक्षसस्य कूटिलधीसम्पन्नचाणक्येन कदापि दमनं न कृतम्; अपि तु राष्ट्रव्यवस्थायाः अविभाज्याङ्गत्वेन तं स्वीकर्तुमिच्छितवान्। आधुनिकप्रशासनदृष्ट्या अपि प्रतिपक्षस्य रचनात्मकभूमिका लोकतन्त्रस्य सुदृढीकरणे महत्त्वपूर्णा भवति। अतः विरोधिनांऽपि राष्ट्रसम्पत्तिरूपेण ग्राह्याः, यदि तेषां यथोपयुक्तं सामर्थ्यं राष्ट्रहिताय नियोज्यते।

अतः मुद्राराक्षसम् केवलं प्राचीननाट्यकृतिमूलकं घटनाप्रधानं न, अपि तु सुशासनस्य शाश्वतमार्गास्वरूपम्

अस्ति। योग्यसचिवनियोजनम्, प्रशासनिकसन्तुलनं, प्रतिभायाः दृष्टान्तः, तथा प्रतिपक्षस्य असाधारणप्रत्युत्पन्नमतित्वम् एतानि सर्वाणि आधुनिकराज्यव्यवस्थायामपि समानरूपेण प्रासङ्गिकानि सन्ति। अतः अस्य नाटकस्य अध्ययनं केवलं साहित्यरसास्वादानाय न, अपि तु समकालीनप्रशासनचिन्तनस्य निगूढज्ञानार्जनाय अत्यावश्यकम् इति।

आधुनिकराष्ट्रीयचिन्तनस्य अपरिहार्यस्वरूपम्— प्राचीनकालीनराजनैतिकपरम्परायां विरचितेऽपि मुद्राराक्षसनाटके राष्ट्रीयचेतनायाः सजीवं स्वरूपं यथार्थतया परिलक्ष्यते। अस्मिन् नाटके प्रस्तुतराष्ट्रचिन्तनं केवलं तत्कालीनराजनीतिपरिस्थितीनां प्रतिफलनं न, अपि तु आधुनिकयुगेऽपि सर्वथा प्रासङ्गिकम् अस्ति। राष्ट्रनिर्माणस्य प्रक्रियायां नैतिकशृङ्खलानुशासनम्, प्रशासनस्य शुद्धता, सुयोग्यनेतृत्वं तथा विविधशक्तीनां समुचितः समन्वयश्च आधुनिकराज्यव्यवस्थायामपि अपरिहार्याः सन्ति। एतेषां तत्त्वानां सुस्पष्टं निरूपणं मुद्राराक्षसनाटके राष्ट्रीयदृष्ट्या विशेषमहत्त्वं वहति। चाणक्यस्य कूटनीतिः न नैतिकताविहीनस्वार्थसाधनाय, अपि तु राष्ट्ररक्षणार्थं प्रयुज्यते। अतः प्राचीनकालीनकृतिरपि आधुनिकराष्ट्रीयचिन्तनस्य सन्दर्भे नूतनवैशिष्ट्यं प्रवहति।

“धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि, धर्मो राजनि तिष्ठति।

तं राजा साधु यः शास्ति, स राजा पृथिवीपतिः” ॥¹⁵ (श्रीमन्महर्षिवेदव्यासप्रणीत)

अत्र राज्यस्य स्थैर्याय धर्मस्य अपरिहार्यता स्पष्टतया प्रतिपाद्यते। धर्मविहीनस्य राज्यस्य स्थायित्वं न सम्भवतीति मुख्यविचारः यथावत् परिलक्ष्यते। धर्माधिष्ठिता नीतिरेव राष्ट्रस्य संरक्षणाय मुख्याधारः इति। कूटनीतिः नैतिकताविहीनस्वार्थसाधनं न, अपि तु धर्माधिष्ठितराष्ट्ररक्षणोपायः इति तत्त्वं मुद्राराक्षसनाटके चाणक्यस्य कूटनीतिदृष्ट्या राष्ट्रसंरक्षणरूपेण व्यावहारिकतया प्रतिपाद्यते।

राष्ट्रचेतना केवलं उपयुक्तनेतृत्वस्य नैतिकतायाः प्रतिबिम्बं न, अपि तु सम्पूर्णसमाजस्य सक्रियोद्योगस्य परिणामः एव दृश्यते। राष्ट्रस्य स्थायित्वं केवलं शासनव्यवस्थायाः सुशासनपरिग्रहेण न भवति, अपि तु नागरिकसमूहस्य चेतनमनस्कता, स्वधर्मपालनं तथा परस्परसामञ्जस्येन एव परिपालयते। अतः मुद्राराक्षसस्य राष्ट्रीयचेतना केवलं काव्यात्मकसन्दर्भे न सीमिता, अपि तु आधुनिकसामाजिक-राजनैतिकपरिस्थितिषु शिक्षाप्रदा, प्रेरणादायिनी च विशेषता भवति। प्रशासनस्य शुद्धता तथा न्यायनिष्ठा राष्ट्रस्य दीर्घकालीनस्थायित्वाय अनिवार्या भवति।

“यदा रक्षति राष्ट्राणि यदा दस्यूनपोहति।

यदा जयति संग्रामे च राज्ञो धर्मो उच्यते” ॥¹⁶ (श्रीमन्महर्षिवेदव्यासप्रणीत)

राजधर्मस्य मूलतत्त्वमत्र स्पष्टतया निरूपितम्। राष्ट्ररक्षणं, दस्युनिग्रहः, संग्रामविजयश्च मुद्राराक्षसे अभिनवरूपेण संदृश्यन्ते। महाभारते परिनिर्दिष्टः राजधर्मः एव राष्ट्रीयचेतनायाः अभिव्यक्तिरूपेण तथा नाट्यरूपेण पुनर्जीवितः अस्ति। चाणक्यस्य कार्येषु राष्ट्रीयैक्यस्य स्थापना अपि परिलक्ष्यते। अतः स्पष्टं भवति यत् राजधर्मः केवलं पुरातत्त्वं न, अपि च आधुनिकराष्ट्रीयचेतनायाः मुख्याधारः भवति।

निष्कर्षः— नाट्यकारः केवलं ऐतिहासिकराजनीतिं न अभिव्यञ्जते, अपि तु, राष्ट्रनिर्माणस्य आदर्शतत्त्वं सम्यक् रूपेण प्रतिपाद्यते। राष्ट्रस्य हिताय नैतिकशृङ्खलानुशासनं, प्रशासनशुद्धिं च यथावत् परिलक्ष्यते। राक्षसस्य चरित्रे राष्ट्रनिष्ठा तथा न्यायपरायणता सूक्ष्मतया संदृश्यते, चाणक्यस्य नीति-कौशलं राष्ट्ररक्षणोपायेन व्यावहारिकतया प्रदर्श्यते। नाट्यकारः केवलं साहित्यकृतिरूपेण न, अपि तु आदर्शशासनस्य, योग्यनेतृत्वस्य महत्त्वं च स्पष्टतया प्रकाशयति।

अस्मिन् सन्दर्भे प्राचीनकालीनराजनैतिकस्वरूपम् आधुनिकराष्ट्रीयचिन्तनस्य नूतनवैशिष्ट्यं प्रकाशयति। चाणक्यस्य कूटनीतिः केवलं आत्महिताय न, अपि तु धर्माधिष्ठितराष्ट्ररक्षणोपायेन प्रयुज्यते। केवलं नाटकीयवृत्तान्तेषु अस्य उत्कर्षः न सीमितः, अपि तु समकालीनराजनैतिक-प्रशासनिकक्षेत्रानां गूढविश्लेषणं विशेषतया दृश्यते। तत्कालीनराज्यव्यवस्थायाः सुदृढं स्वरूपं, राष्ट्रस्य अभिनवतत्त्वं तथा शासकस्य कर्तव्यसाधनं गभीरतया विवेच्यते।

व्यक्तिनिष्ठनैतिकतायाः अपेक्षया राष्ट्रनिष्ठधर्मस्य प्राधान्यं स्पष्टतया प्रतिपाद्यते। अतः मुद्राराक्षसं केवलं काव्यात्मकाभिव्यक्तिरूपेण न सीमितम्, अपि तु राष्ट्रधर्मस्य गभीरदार्शनिकविमर्शरूपेण अपि प्रयुज्यते। विशेषतः चाणक्यस्य व्यक्तित्वे दूरदर्शिता, राष्ट्रसमर्पणभावना, अचलधैर्यं च सुस्पष्टं दृश्यते। तच्चरित्रेण न्यायपरायणता मुख्यतया परिलक्ष्यते। तथैव राक्षसेन सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता राष्ट्रनिर्माणस्य आधारस्तम्भरूपेण प्रतिष्ठाप्यते। आधुनिककालेऽपि प्रशासनक्षेत्रेषु तथा राजनैतिकक्षेत्रेषु अस्य नाटकस्य आदर्शः मार्गदर्शकरूपेण स्वीक्रियते। अत्र व्यक्तिस्वार्थस्य अपेक्षया राष्ट्रस्वार्थस्य, क्षणिकराजनैतिकलाभस्य अपेक्षया दीर्घकालीनराष्ट्रकल्याणस्य प्राधान्यं विशेषतः प्रतिपादितम्। अस्मिन् नाटके प्रतिपादिताः आदर्शाः व्यक्तिकेन्द्रितराजनीतेः सीमामतिक्रम्य राष्ट्रकेन्द्रितचिन्तनस्य प्रतिष्ठां दृढतया दर्शयन्ति। अत्र नीतिः धर्मः राज्यव्यवस्था च समन्वितरूपेण प्रस्तुताः सन्ति, ये सर्वे अद्यतनसमाजेऽपि मार्गदर्शकत्वेन ग्राह्याः भवन्ति। एवं दृष्ट्या, मुद्राराक्षसं भारतीयराष्ट्रीयचेतनायाः निगूढं तत्त्वं सम्यक्तया प्रतिपाद्यते। मुद्राराक्षसं केवलं व्यक्तिविशेषस्य विजयगाथा न, अपि तु नैतिकचेतनायाः परमसैद्धान्तिकाधारः इति। अत्र नीतिः, धर्मः, अपरानिष्ठा च राष्ट्रकल्याणाय समन्वितरूपेण संगच्छन्ते। व्यक्तिविरोधाः क्षणिकाः भवन्ति, राष्ट्रधर्मः तु शाश्वतमिति अस्य नाटकस्य मूलसन्देशः।

अस्मिन् परिसरे भारतीयराष्ट्रीयचेतनायाः निगूढं तत्त्वं सम्यक्तया प्रकाशते। नाट्यकारः दर्शयति यत् राष्ट्रनिर्माणे केवलं कूटनैतिकपरिज्ञानं न अत्यावश्यकम्, अपि तु न्यायपरायणता, कर्तव्यनिष्ठा तथा धर्माधिष्ठितशासनव्यवस्था अपि अनिवार्याः। एवं दृष्ट्या अस्य नाटकस्य प्रासङ्गिकता केवलं प्राचीनराजनीतिपर्यन्तं न सीमिता, अपि तु अद्यतनसमाजेऽपि मार्गदर्शकरूपेण प्रतिष्ठिता। एवं नीतिधर्मसमन्वितराज्यव्यवस्थायाः आदर्शः अस्मान् शिक्षयति यत् राष्ट्रनिर्माणे आत्मस्वार्थत्यागः, कर्तव्यपरायणता च एव परमसाधनम्। धर्माधिष्ठितनीतिसम्मतशासनमेव सुदृढराष्ट्रनिर्माणस्य मुख्यसाधनम्। एवं सुचिन्तनेन राष्ट्रीयचेतनायाः शाश्वतस्वरूपं सुस्पष्टतया प्रकाशते। एवं सुचिन्तितधर्मनीतिसमन्वयेन राष्ट्रीयचेतनायाः शाश्वतस्वरूपं दृढतया प्रतिष्ठाप्यते।

Endnotes

1. उणादिकोषः, ४।१५६, पृ. २१९
2. धातुपाठः, पा. २, पृ. १७
3. अथर्ववेदः संहिता, १.२९, मन्त्र १, पृ. २५
4. अथर्ववेदः संहिता, १.२. १, मन्त्र ८, पृ. ३०८
5. ऋग्वेदसंहिता, ७.३५, मन्त्र २
6. विष्णुपुराण २.३.१, पृ. ११८
7. शुक्रनीतिसारः १.६१, पृ. १०
8. मुद्राराक्षसः, प्रथमोऽङ्कः, पृ. १६-१७
9. तत्रैव, प्रथमोऽङ्कः, पृ. १७-१८
10. तत्रैव, प्रथमोऽङ्कः, पृ. २८
11. तत्रैव, तृतीयोऽङ्कः, पृ. १६२
12. चाणक्यसूत्राणि, १-२, पृ. १-२
13. अर्थशास्त्रम्, १.१९, पृ. १४६
14. कठोपनिषत्, १.३.१४, पृ. १०७
15. महाभारत, शान्तिपर्व, ९०/ ५, पृ. ४६५६
16. तत्रैव, ९१/३४, पृ. ४६६१

Bibliography

- डॉ. अनिता वन्द्योपाध्याय डॉ. उदयचन्द्र वन्द्योपाध्याय. मुद्राराक्षस. प्रथम प्रकाश. कलकाता: संस्कृत बुक डिपो, मार्च, २०११.
- पाणिनिमुनिप्रणीतो वृत्तिद्वयसमलङ्कृतः. उणादिकोषः अनु. श्री सत्यव्रत शास्त्री. चित्तौडगढः श्रीमती मिथिलेश कुमारी, २-११-६६.
- रमेशचन्द्रदत्त, अनु. ऋग्वेदसंहिता. प्रथम. कलकाता: हरफ, २०१३.
- विद्याभास्कर श्री रामावतार, अनु. चाणक्यसूत्राणि. रतनगढः वसन्त श्रीपाद सातवलेकर, १९४२.
- ब्रह्मशङ्करमिश्र, श्री पं. शुक्रनीतिः प्रथम. वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत सिरीज आफिस, १९६८.
- शास्त्री, मानवेन्दु वन्द्योपाध्याय, trans. कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम् चतुर्थ. कलकाता: संस्कृत पुस्तक भाण्डार, २०१०.
- श्री विजन बिहारी गोस्वामी, अनु. अथर्ववेद संहिता. चतुर्थ. कलकाता: हरफ प्रकाशनी, १० नभेम्बर, २०००.
- श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य शङ्कभगवद्. कठोपनिषत्. अनु. महामहोपाध्याय पण्डित दुर्गाचरण सांख्य वेदान्ततीर्थ. तृतीय. कलकाता: श्रीक्षीरोदचन्द्र मजुमदार, १३४१.
- श्रीमुनिलाल गुप्त, अनु. विष्णुपुराण ५६. गोरखपुर: गीता प्रेस, २०७६.
- सरस्वती, दयानन्द. धातुपाठः अष्टम. अजमेर: वैदिक पुस्तकालय, वि.स. २०४२.